

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARNING PISA XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA O'QITISHDA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI

Bayzakova Malika Abdukayumovna

Guliston davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408447>

Annotatsiya. Maqolada xalqaro baholash dasturi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy asoslari, bu borada ilmiy izlanish olib borgan olimlarning qarashlari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilishi kerak bo'lgan xalqaro baholash dasturlari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish vazifalari, ta'lim jarayonini xalqaro tadqiqotlar uchun zarur o'quv axborotlari bilan ta'minlash mexanizmi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: xalqaro baholash dasturi, PISA, PIRLS, TIMSS TALIS, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, o'quvchi, o'qituvchi, metodik tayyorgarlik, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlik, xalqaro tadqiqotlar, vazifa, mexanizm, bilimlarini mustaxkamlash, tafakkurini shakllantirish.

Ta'lim deganimizda buyuk mutafakkir bobomiz Alisher Navoiyning "Muallim zoti ezgulik va ma'rifat yo'lining beminnat charog'bonidir" degan hikmatli so'zlari beixtiyor yodimizga tushadi. Bunday yuksak va haqqoniy baholar farzandlarimizni jismoniy va ma'naviy yetuk, barkamol insonlar etib o'stirish, voyaga yetkazishdek ezgu va mas'uliyatli ishni o'z zimmasiga olgan yurtimizdagi ming-minglab jonkuyar ustoz, murabbiy va o'qituvchilar sha'niga munosib ekanini barchamiz bugun chuqur anglaymiz.

Bolalar kuchli bilim egasi bo'lishi uchun matematikani tushunishi, o'rganishi va undan foydalana olishlari lozim. Avvalambor, matematikani o'rganish hayotda uchraydigan muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda yordam beradi, qat'iyatlilikka o'rgatadi. Matematika fani kundalik hayotda, masalan, hisob-kitob ishlari, pul muomalasida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, muhandislik, arxitektura, buxgalteriya, bank ishi, biznes, tibbiyot sohasi, ekologiya, kosmonavtika sohalari kuchli matematik bilimga ega bo'lishni talab qiladi. Matematika iqtisodiyot va moliyada, kompyuter texnologiyalari va dasturiy ta'minot yaratishda, axborot texnologiyalari va yangiliklardan xabardor bo'lishda hayotimizda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarni matematika va tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning o'rnini beqiyosdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PISA xalqaro baholash dasturiga tayyorlashda

bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari PISA ning baholash tizimidagi qo'yidagi parametrlarini bilishlari lozim:

- Baholash mezonining tarkibi;
- Mulohaza yuritishning muhim bo'lgan kognitiv o'lchovi.

PI SA xalqaro baholash dasturining boshlang'ich sinflarda kognitiv va mazmun sohasi bo'yicha testning aniq maqsadga yo'naltirilgan foizi

Bu mazmun sohalari boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan ma'lumotlar bo'yicha ajralib turadi. To'rtinchi sinfda sakkizinchi sinfga qaraganda sonlarga ko'proq e'tibor beriladi. Sakkizinchi sinfda to'rt tarkibiy qismdan ikkitasi: algebra va geometriyani tashkil qiladi. Odatda, ular boshlang'ich sinfda alohida fan sifatida o'qitilmagani uchun, to'rtinchi sinfda harfli ifodalarning boshlang'ich elementlari sifatida kiritilgan. To'rtinchi sinf mazmun sohasida ma'lumot to'plash, o'qish va bajarishga ko'proq e'tibor qaratiladi, sakkizinchi sinfda esa ma'lumotlarni talqin qilish, statistika va ehtimollik asoslariga ko'proq e'tibor beriladi.

Talabalarni PISA xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishda metodik tayyorgarliklarini takomillashtirish jarayonida PISA xalqaro baholash dasturining mazmun va kognitiv sohalari bilan yaqindan tanishtirib o'tish lozim. Quyida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning PISA xalqaro baholash dasturining mazmun sohasi to'g'risida bilishi kerak bo'lgan jihatlariga to'xtalib o'tamiz:

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning PISA xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishda PISA xalqaro baholash dasturining mazmuniga alohida to'xtalish xususan, butun sonlar mavzusini o'qitishda sonlarning xona birliklariga oid bilimni namoyish etish (2 xonalidan 6 xonaligacha)ga o'rgatish metodikasi, butun sonlarni matnlar, diagrammalarni o'rgatish metodikasi, sonli qatorlar yoki belgilar orqali ifodalash; oddiy vazifalarni bajarish uchun hisob-kitoblarda (4 xonali sonlarga) qo'shish va ayirishni o'rgatish metodikasi;

oddiy vazifalarni bajarish uchun hisob-kitoblarda ko'paytirish va bo'lishni o'rgatish metodikasi; toq va juft sonlarni ko'paytiruvchilarga ajratish va bo'linuvchilarni topishni o'rgatish metodikasi, sonlarni yaxlitlash (o'n minggacha) va hisob-kitoblarni o'z ichiga olgan muammolarni hal qilishni o'rgatish metodikasi; ikki xonali yoki undan ortiq sonlardan iborat bo'lgan masalalarni yechishni o'rgatish metodikasiga alohida etibor berish lozim, chunki PISA xalqaro baholash dasturining asosiy mazmunini sonlar va amallar tashkil etadi.

PISA xalqaro baholash dasturining mazmunini o'rganishda geometriya va o'lchashlar alohida o'rin tutadi. Bizning atrofimizda har xil shakl va o'lchamdagi ob'ektlar mavjud, geometriya – shakllar va o'lchamlar o'rtasidagi munosabatlarni tasavvur qilish va tushunishga yordam beradi. O'lchov, bu – ob'ektlar va hodisalarning atributlarini (masalan, uzunlik va vaqt) miqdorini aniqlash jarayoni. O'lchov va geometriya singari ikkita yo'nalish mavjud: O'lchov (15 foiz); Geometriya (15 foiz) ; To'rtinchi sinfda o'quvchilar uzunlikni o'lchash uchun chizg'ichdan foydalanadi; uzunlik, massa, hajm va vaqt bilan bog'liq masalalar; oddiy ko'pburchaklarning yuzi va perimetrlarini hisoblash; hajmlarni aniqlash uchun kublardan foydalanishadi shuning uchun talabalar bu mavzularni o'rgatish metodikasini bilishlari lozim. Talabalar chiziqlar, burchaklar va har xil ikki o'lchovli va uch o'lchovli shakllarning xususiyatlarini aniqlashni o'quvchilarga o'rgata olishlari kerak. Fazoviy shakl – geometriyani o'rganishning ajralmas qismi bo'lib, talabalardan turli geometrik shakllarni tasvirlash va chizmalarni chizishga o'rgatish metodikasini chuqur o'rganish so'raladi. Shuningdek, ular geometrik munosabatlarni tahlil qilishlari va ushbu munosabatlarni yechimda qo'llay olishlari kerak.

1-jadval.

Talabalarni PISA xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishda metodik tayyorgarliklarini takomillashtirishda geometriya va o'lchashlar sohasidan bilishlari kerak bo'lgan jihatlari:		
	Geometriya 15%	O'lchashlar 15%
1.	Parallel va perpendikulyar chiziqlarni aniqlash va chizish; o'tkir va o'tmas burchaklarni aniqlash va yasash; burchak kattaliklarini taqqoslashga o'rgatish metodikasi	Uzunliklarni o'lchash va baholash (millimetr, santimetr, metr, kilometr)ni o'rgatish metodikasi
2.	Doiralar, uchburchaklar,	Og'irlik o'lchovi (gramm va

	to'rtburchaklar va boshqa ko'pburchaklarni tasvirlash, taqqoslash va yaratish uchun elementar xususiyatlardan, shu jumladan, chiziqli va markaziy simmetriyadan foydalanishni o'rgatish metodikasi	kilogramm), hajm (millilitr va litr) va vaqt (minutlar va soat) bilan bog'liq masalalarni hal qilish; birliklarning tegishli turlarini va o'lchamlarini aniqlash hamda masshtablarni o'qishga o'rgatish metodikasi
3.	Uch o'lchovli shakllarni (kublar, piramidalar, konuslar, silindrlar va shar) tasvirlash va taqqoslash, ularni ikki o'lchovli tasvirlar bilan bog'lashga o'rgatish metodikasi	Ko'pburchaklarning perimetrlari, to'rtburchaklar yuzi, kvadratlar bilan qoplagan shakllarning yuzi va kublar hajmini 140 oshirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishga o'rgatish metodikasi

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning PISA xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishda o'larning metodik taylrgarliklarini takomillashtirishda PISA ning mazmun sohalaridan biri bo'lgan ma'lumotlar sohasi xam alohida o'rin tutadi. Zamonaviy axborotlashgan jamiyatda ma'lumotlarning miqdori oshib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Ko'pincha internetda gazetalar, jurnallar, darsliklar, ma'lumotnomalar, maqolalar, jadvallar va grafiklar ko'rinishida taqdim yetiladi. Talabalar grafikli va jadvalli ma'lumotlarni tartibga solishni va ma'lumotlarni taqqoslash usulini yaratishini tushuntira olishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. 3
2. Gustafsson J.E., Hansen K.Y., Rosén M. PISA and PIRLS: Relationships among reading, mathematics, and science achievement at the fourth grade—Implications for early learning PISA & PIRLS International Study Center, Boston College.2018. 432B.
3. Ismailov A.A., O'quvchilarning ta'limdagi yutuqlarini baholash tizimini xalqaro talablar asosida takomillashtirishning nazariy va institutsional asoslari, Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2022-yil №2), DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.28.34.014>

